

O'YIN ORQALI BOLALARNING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Namangan Davlat Pedagogika Instituti

pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

cc

Ilmiy rahbar: Mahmudova Zulfiya

NamDPI maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida o'yin faoliyatining tutgan o'rni hamda rivojlantiruvchi muhitning pedagogik ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil etilgan. O'yin faoliyatining bolalarning intellektual, nutqiy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ta'siri ilmiy manbalar asosida yoritilib, didaktik o'yinlarning mazmuni va ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi ochib berilgan. Shuningdek, rivojlantiruvchi muhitning mohiyati, uning tarkibiy qismlari va tashkil etish tamoyillari batafsil tahlil qilinib, zamonaviy pedagogik yondashuvlar nuqtayi nazaridan asoslab berilgan. Maqolada o'yin faoliyati va rivojlantiruvchi muhitning o'zaro integratsiyasi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish va rivojlantiruvchi muhitni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'yin faoliyati, rivojlantiruvchi muhit, didaktik o'yinlar, maktabgacha ta'lim, intellektual rivojlanish, nutq rivoji, ijtimoiy rivojlanish, emotsional rivojlanish, pedagogik muhit, o'yin texnologiyalari, kognitiv jarayonlar, ta'lim samaradorligi

Rivojlantiruvchi muhit - bu har bir yosh bosqichining xususiyatlariga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun maxsus tashkil etilgan makon (bino, uchastka va boshqalar), materiallar, jihozlar va jihozlar bilan ifodalangan ta'lim

muhitining bir qismi; ularning sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash, xususiyatlarini hisobga olish va rivojlanishdagi ma'lum bir kamchiliklarini tuzatish, rehabilitatsiya va sog'lomlashtirishni o'z ichiga oladigan butun bir jarayonlar majmui hisoblanadi. Rivojlantiruvchi muhit quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: - zaruriylik (moddiy-texnik ta'minot, dasturiy ta'minot mazmuni va maktabgacha ta'lim tashkilotining madaniy-pedagogik amaliyoti va an'analarini hisobga olgan holda metodik takomillashtirish);

- ommabopligi (maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim va tarbiyaviy jarayon maqsadi, uning ustuvor roli, tashkilotning tuzilishi va uning ta'lim tipidan qat'iy nazar, bolalar va kattalar o'rtasidagi ijodiy hamkorlikni ta'minlash);

-texnologik ta'minot (resurslardan shaxsning ijodiy rivojlanishini ta'minlaydigan faoliyatni faollashtirish uchun turli xil usul va vositalardan foydalanish). Rivojlanish muhiti bolaning shaxsini shakllantirishning yaxlit jarayonining stimulyatori, harakatlantiruvchi kuchi sifatida ishlaydi. Psixologik tadqiqotlarda inson rivojlanishi shaxsning ijtimoiy muhitida sodir bo'ladigan shaxsiy tuzilmadagi sifatli neoplazmalarni shakllantirishning murakkab dinamik jarayoni sifatida qaraladi. Natijada muhit fanlararo tushuncha sifatida- tabiiy muhit, hayot muhiti, ijtimoiy muhit, ijtimoiy-pedagogik, ta'lim, tarbiyaviy, rivojlantiruvchiga bo'linadi.

Rivojlantiruvchi muhit- o'zgaruvchan omillar va shart-sharoitlarning kombinatsiyasi: tabiiy psixofizik rivojlanish, tarbiya va ta'lim, o'z faoliyati va inson hayoti davomida boshdan kechiradigan turli xil ekologik ta'sirlar.

Rivojlantiruvchi qulay muhitni yaratish bo'yicha tarbiyachining eng muhim vazifasi - kundalik hayotning barcha elementlari bolalarni rivojlantirish, o'rganish, o'yin va mehnatga jalb qilish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tarzda hayotni tashkil eta olishdir. Buning uchun pedagog guruhda xotirjam va do'stona muhitni yaratishi kerak. Mustaqillik va tashabbusni shakllantirish va rivojlantirish usullari taklif etish, ular tashkil etilgan, tarbiyalangan, loyiha usullari va bolaning rasmiy harakatlari asosida

jarayonga tadbiiq etishni yangi bosqichga ko'tarish – rivojlanish muhitini yangilashga, shakllantirish va loyihalashga yo'naltiradi.

Rivojlantiruvchi muhit bir marta va butunlay barpo etilishi mumkin emas: ertaga u rivojlanishni rag'batlantirmay qo'yishi, keyin esa hatto uni sekinlashtirishi mumkin. Muhitni shakllantirishning boshlang'ich davri taxminan ikki oyni tashkil etadi, undan keyin esa uni boyitish va qayta tashkil etish amalga oshiriladi. Taxminan har ikki oyda bir marta materiallarning bir qismini almashtirish, jihozlarni qayta joylashtirish tavsiya etiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni yaratishning **nazariy asosini** V.A. Petrovskining tahririda ishlab chiqilgan "**Rivojlantiruvchi muhitni yaratish konsepsiyasi**" tashkil etadi (qarang: Petrovsky V.A., Klarina L.M., Smyvina L.A., Strelkova L.P. *Maktabgacha ta'lim muassasasida rivojlantiruvchi muhitni yaratish*, M., 1993). Ushbu ishlanmada **umumiy maktabgacha tarbiya konsepsiyasining asosiy g'oyalari** bolalarning bog'cha hayotini tashkil etish sharoitlariga tatbiiq etilgan, predmetli muhitni yaratish prinsiplari shakllantirilgan.

Rivojlantiruvchi muhitni yaratish konsepsiyasi mualliflariga ko'ra, **MTTda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishning asosiy sharti – shaxsga yo'naltirilgan modelga tayanishdir**, ya'ni odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda bolaning shaxsiy xususiyatlari hisobga olinadi. Hayotiy muhitni yaratish strategiyasi va taktikasi **shaxsga yo'naltirilgan tarbiya modeli**, kattalar va bola o'rtasidagi munosabatlarning xususiyatlariga bog'liq. Shunday qilib, konsepsiya mualliflarining fikriga ko'ra, **rivojlantiruvchi muhit** – bu tashkil etilgan hayotiy makon bo'lib, u maktabgacha yoshdagi bolada **ijtimoiy va madaniy rivojlanish, bolaning hozirgi va yaqin ijodiy rivojlanish ehtiyojlarini qondirish, uning qobiliyatlarini shakllantirish** imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarining har qanday turida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishning majburiy shartlari quyidagilardan iborat:

- rivojlantiruvchi ta'lim g'oyalarini amalga oshirish;
- tarbiyachi va bola o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda shaxsga yo'naltirilgan modelga tayangan holda ish olib borish.

Guruh xonasidagi mebellarning balandligi shunday bo'lishi kerakki, bola eng yuqori javondagi o'yinchoqni ham mustaqil ola olsin (taxminan 75 sm).

Bola faqat faol faoliyat jarayonida rivojlanadi. Uni bunday faoliyatga ko'pincha tashqi qo'zg'atuvchi — bolaning e'tibor doirasiga tushgan buyum yoki o'yinchoq undaydi. Shu sababli guruh xonasida eshiksiz, "shaffof" javonlar bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Haqiqatan ham rivojlantiruvchi muhitni yaratishda erkin makon muhim ahamiyatga ega. Bolalar keng hajmdagi erkin maydonga muhtoj bo'ladilar: harakatli faoliyat uchun, rolli o'yinlar uchun, "tartibsiz" o'yinlar (suv, qum, loy bilan tajribalar) uchun, shuningdek tinch o'yinlar va yolg'iz mashg'ulotlar uchun. Asosiy qoida shuki, erkin makon guruh xonasining umumiy maydonining kamida uchdan bir qismini va ko'pi bilan yarmigacha bo'lgan qismini egallashi lozim.

Tarbiyachi uchun guruh xonasining yaxshi ko'rinadigan bo'lishi muhim, ya'ni u xonada harakatlanmasdan turib ham barcha bolalarni kuzata olishi kerak.

Interyer rejasini tuzishda qattiq markazlashtirish (zonalar bo'yicha qat'iy ajratish) dan qochish maqsadga muvofiqdir. Muhitni tashkil etishda quyidagi yondashuvni qo'llash mumkin:

- syujetli-rolli o'yinlar markazi;
- savodxonlik markazi (kitob burchagi, nutqni rivojlantirish, o'qish va yozishga tayyorlashga mo'ljallangan o'yinlar va jihozlar, shuningdek sahnalashtirilgan o'yinlar);
- fan (ilm) markazi — tabiat burchagi, bolalar tajribasi va eksperimentlari uchun joy, tegishli jihoz va materiallar;
- qurish-konstruktor o'yinlari markazi;
- matematika markazi (igroteka);

- san'at markazi — san'at bilan tanishtirish materiallari, san'at buyumlari, tasviriy faoliyat uchun jihoz va vositalar.

Guruh xonasida sport majmuasi bo'lishi maqsadga muvofiqdir: u kam joy egallaydi, biroq ko'p funksiyali hisoblanadi[1].

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash va ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos ravishda tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti shuni ko'rsatadiki, insonning intellektual salohiyati, ijtimoiy moslashuvchanligi va ijodiy qobiliyatlari aynan bolalik davrida shakllana boshlaydi. Shu sababli maktabgacha yosh davrida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni ilmiy asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan va bolalarning psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi zarur. Ayniqsa, o'yin faoliyati va rivojlantiruvchi muhitni uyg'unlashtirish orqali bolalarning rivojlanishini ta'minlash zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin faoliyati yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Bu borada Lev Semyonovich Vygotsky (1933) o'yin faoliyatini bolaning psixik rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida talqin etib, o'yin jarayonida bola o'zining real imkoniyatlaridan yuqori darajada faoliyat ko'rsatishini, ya'ni "yaqin rivojlanish zonasi" kengayishini asoslab bergan. O'yin orqali bola nafaqat mavjud bilimlarni mustahkamlaydi, balki yangi bilimlarni ham faol o'zlashtiradi. Bu esa uning tafakkurini rivojlantiradi, mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'yin jarayonida bola atrof-muhitni o'rganadi, predmetlar va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglaydi, sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga harakat qiladi. Shu bilan birga, o'yin bola uchun ijtimoiylashuv vositasi ham hisoblanadi. Daniil Borisovich Elkonin (1978) o'yin faoliyatining aynan ijtimoiy jihatini chuqur o'rgangan holda, rolli o'yinlar orqali bolalar jamiyatdagi ijtimoiy rollarni egallashini, muloqot qilishni va hamkorlikda faoliyat yuritishni o'rganishini ta'kidlagan. Bu jarayon bolalarning kommunikativ

kompetensiyasini rivojlantiradi va ularni kelajakdagi ijtimoiy hayotga tayyorlaydi. O'yin faoliyatining samaradorligi bevosita rivojlantiruvchi muhit bilan bog'liq. Rivojlantiruvchi muhit — bu bolalarning rivojlanishini ta'minlovchi, ularni faoliyatga jalb qiluvchi va mustaqil o'rganishga undovchi pedagogik sharoitdir. Maria Montessori (1912) o'zining pedagogik konsepsiyasida muhitni bola rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatib, uni “uchinchi o'qituvchi” deb atagan. Montessori ta'lim tizimida muhit shunday tashkil etiladiki, bola unda mustaqil ravishda faoliyat yuritadi, tanlov qiladi va o'z tajribasi orqali bilim oladi. Bu esa bolada mustaqillik, javobgarlik va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Rivojlantiruvchi muhit o'zining tarkibiy qismlariga ega bo'lib, ular o'zaro uyg'un holda faoliyat ko'rsatadi. Moddiy komponent turli o'yinchoqlar, didaktik materiallar, ko'rgazmali vositalar va interaktiv jihozlardan iborat bo'lib, bolaning qiziqishini uyg'otadi va uni faoliyatga jalb etadi. Ijtimoiy komponent esa tarbiyachi va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarni o'z ichiga oladi, bu esa bolada ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Psixologik muhit esa bolaga erkinlik, xavfsizlik va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi, bu esa uning o'zini erkin ifoda etishiga imkon yaratadi. Shunday muhitda bola o'z qobiliyatlarini erkin namoyon etadi va o'z imkoniyatlarini kengaytiradi. Didaktik o'yinlar rivojlantiruvchi muhitning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Didaktik o'yinlar — bu ta'limiy maqsadga yo'naltirilgan o'yinlar bo'lib, ular orqali bolalarda bilim, ko'nikma va malakalar shakllantiriladi. Konstantin Dmitrievich Ushinsky (1868) o'yin orqali o'qitish bolalar uchun eng tabiiy va samarali usul ekanligini ta'kidlab, o'yin orqali olingan bilimlar mustahkam va uzoq muddat saqlanishini asoslab bergan. Didaktik o'yinlarning asosiy afzalligi shundaki, bola o'yin jarayonida o'zi sezmaganda o'rganadi, bu esa uning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Didaktik o'yinlar turli turlarga bo'linadi va har bir turi bolalarning ma'lum bir qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Predmetli o'yinlar orqali bolalar real buyumlar bilan ishlashni o'rganadi, stol-bosma o'yinlar esa tafakkur va diqqatni

rivojlantiradi. Og'zaki o'yinlar nutq rivojlanishiga xizmat qilib, bolaning so'z boyligini oshiradi va fikrni aniq ifodalashga o'rgatadi. Harakatli o'yinlar bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi, rolli o'yinlar esa ijtimoiy tajribani shakllantiradi. Jean Piaget (1951) o'yin faoliyatini bolalarning kognitiv rivojlanish bosqichlari bilan bog'lab, o'yin orqali tafakkur shakllanishini ilmiy asosda tushuntirib bergan. O'yin va rivojlantiruvchi muhitning integratsiyasi ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday uyg'unlik bolalarning faol ishtirokini ta'minlaydi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Rivojlantiruvchi markazlarda maxsus o'yin zonalarini tashkil etish, didaktik materiallardan samarali foydalanish va bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. Tarbiyachi bu jarayonda yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi rolni bajarib, bolalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirishi lozim. Shuningdek, o'yin faoliyati bolalarning emotsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'yin orqali bola o'z his-tuyg'ularini ifoda etadi, stressdan xalos bo'ladi va ijobiy emotsiyalarni boshdan kechiradi. Bu esa uning psixologik barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, o'yin bolalarda ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirib, ularni jamiyatda o'z o'rnini topishga tayyorlaydi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida asosiy va yetakchi vosita hisoblanadi. O'yin jarayonida bolalarning mantiqiy fikrlash, diqqat, xotira, nutq va tasavvur kabi muhim psixik jarayonlari shakllanadi. Ayniqsa, didaktik o'yinlar orqali tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolalarning bilimlarni samarali va qiziqarli tarzda o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, rivojlantiruvchi muhit bolalar rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik shart bo'lib, u bolaga erkin faoliyat yuritish, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni namoyon etish imkonini yaratadi. O'yin va rivojlantiruvchi muhitning o'zaro uyg'unligi esa ta'lim samaradorligini oshirib, bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimida o'yin texnologiyalaridan samarali

foydalanish va rivojlantiruvchi muhitni to'g'ri tashkil etish bolalarni kelajak ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Lev Semyonovich Vygotsky. *O'yin va psixik rivojlanish.* – 1933.
2. Daniil Borisovich Elkonin. *Bolalar psixologiyasi va o'yin faoliyati.* – 1978.
3. Maria Montessori. *Montessori metodi.* – 1912.
4. Konstantin Dmitrievich Ushinsky. *Pedagogika asarlari.* – 1868.
5. Jean Piaget. *Bola tafakkuri va rivojlanishi.* – 1951.